

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В НАУКЕ: ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В НАУКЕ: ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ

Набиева Аноргул Мухамметказиевна

Муталипова Зухра Уткуровна

Ассистенты Ташкентский Университет прикладных наук,

кафедры «Сетевая экономика и бухгалтерия»

anoranabieva2902@gmail.com,

+998 90 982 42 22

mutalipovazukhra@gmail.com

+998 99 631 13 39

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886084>

Аннотация: Статья посвящена анализу гендерных вопросов в науке и роли женщин в научной сфере Узбекистана. Рассматриваются достижения в области гендерного равенства, а также государственная политика, направленная на поддержку женщин-ученых. Особое внимание уделяется программам, стимулирующим участие женщин в научных исследованиях, и их влиянию на развитие науки и технологий в стране. В статье представлены рекомендации по созданию условий для повышения роли женщин в науке и укрепления их позиций в академической среде.

Ключевые слова: гендерное равенство, наука, роль женщин, стратегическая задача, программа, политика, инновации.

Annotatsiya. Maqola ilm-fandagi gender muammolari va O'zbekiston ilmiy sohasida ayollarning roli tahliliga bag'ishlangan. Gender tengligini ta'minlash sohasidagi yutuqlar, olim ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati o'rganilmoqda. Xotin-qizlarning ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanishini rag'batlantirish, ularning mamlakatimiz fan-texnika rivojiga ta'sirini oshirishga qaratilgan dasturlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada ayollarning ilm-fandagi rolini oshirish va akademik muhitdagi mavqeini mustahkamlash uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: gender tengligi, fan, ayollarning o'rni, strategik maqsad, dastur, siyosat, innovatsiya.

Annotation. The article is devoted to the analysis of gender issues in science and the role of women in the scientific field of Uzbekistan. Achievements in the field of gender equality are examined, as well as government policies aimed at supporting women scientists. Particular attention is paid to programs that encourage women's participation in scientific research and their impact on the development of science and technology in the country. The article presents recommendations for creating conditions for increasing the role of women in science and strengthening their position in the academic environment.

Key words: gender equality, science, the role of women, strategic objective, program, policy, innovation.

Введение.

Гендерное равенство в науке – одна из ключевых задач устойчивого развития, в том числе для Узбекистана. В последние годы страна предпринимает значительные шаги для создания равных условий для женщин и мужчин в научной сфере. Однако вызовы, связанные с гендерным дисбалансом, по-прежнему остаются актуальными. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркивал: «В стране, где возвеличиваются честь и достоинство женщины, всегда будут царить мир и благополучие, согласие и стабильность.»¹

Согласно Резолюции 70/212 A/RES/70/212 от 22 декабря 2015 года, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 11 февраля ежегодно отмечается как Международный день женщин и девочек в науке.

¹ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню 07.03.2022

Данная Резолюция ООН призывает все страны мира обратить внимание на существующую проблему, постараться определить причины гендерного дисбаланса в области науки, техники и инноваций, а также организовать программы мероприятий по вовлечению женщин и девочек в научную среду.

Целью принятия данной Резолюции является достижение полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней, а также обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девушек. Кроме того, празднование этого дня является напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и что их участие должно быть расширено.

В советский период Узбекистан активно развивал женское образование, что позволило многим женщинам добиться успеха в науке. Однако после обретения независимости традиционные устои и гендерные стереотипы продолжали оказывать влияние на роль женщин в обществе и науке.

С 2016 года, с приходом к власти Шавката Мирзиёева, начались реформы, направленные на расширение возможностей для женщин, включая сферу науки. Важным шагом стало принятие Национальной стратегии по гендерному равенству на 2021–2030 годы, которая предусматривает увеличение числа женщин в руководящих должностях, в том числе в научной сфере. Согласно стратегии, приоритеты работы в этом направлении — обеспечение гендерного равенства, увеличение роли женщин в социально-политической жизни, всестороннее содействие им в получении образования и профессий, обретении достойной работы, поддержка женского предпринимательства, выявление и правильная ориентация способностей одаренных девушек. Поддержка женщин и дальнейшее повышение их активности в жизни общества, создание дополнительных условий для дальнейшего повышения роли женщин в области науки и технологий, является важнейшей задачей для формирования демократического государства. У девушек возрастает интерес к современным знаниям и профессиям. Примером масштабных проектов, направленных на преодоление гендерных различий в получении девушками и женщинами высшего образования, их трудоустройстве, являются проект «Один миллион программистов» и конкурс «Technovation Girls Uzbekistan». Так, 47 процентов, или почти половину молодежи, обучившейся в рамках проекта «Один миллион программистов», составили девушки. Выступая на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню 07.03.2024, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: «За последние семь лет 5 247 женщинам были присвоены ученые звания докторов наук (DSc) и докторов философии (PhD) в разных направлениях. Отрадно, что только в 2023 году 147 женщин получили ученую степень доктора наук, 1 238 – доктора философии. В настоящее время в области науки трудятся около 5 тысяч женщин-ученых. В вузах преподают и ведут научные изыскания более 14 тысяч женщин»². Интеллектуальная работа этих ученых, особенно в таких областях, как химия, биотехнология и сельское хозяйство, получают национальное и международное признание. Это говорит прежде всего о высоком интеллектуальном потенциале девушек и женщин, которые способны достичь самых больших высот, если в стране есть и будут соответствующие условия и возможности.

Хотя узбекские женщины-ученые достигают выдающихся успехов, они продолжают сталкиваться с проблемами, общими для их коллег со всего мира. Гендерные стереотипы, культурные ожидания и историческое отсутствие представленности в некоторых научных дисциплинах создают препятствия. В таких областях, как инженерия и ИТ, женщины составляют менее 10% специалистов. Предпринимаемые в стране усилия направлены на решение этих проблем. Они поощряют все больше женщин строить карьеру в областях STEM (наука, технологии, инженерия и математика) посредством программ образования и наставничества.

² Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню 07.03.2024

Известно, что сфера STEM играет одну из ключевых ролей в достижении Целей устойчивого развития, включенных Генеральной Ассамблеей ООН в общую повестку дня на период до 2030 года. Сфокусированные на решении социальных, экономических и экологических проблем 17 взаимосвязанных целей направлены на улучшение качества жизни людей. Развитие STEM-образования и STEM-занятости способствует созданию устойчивых и инклюзивных сообществ и достижению целей «Качественное образование», «Гендерное равенство», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Уменьшение неравенства».

Развитие STEM находится в зоне пристального внимания международных организаций и государств. Причина этого не только в потенциале, который имеется для конструктивной трансформации научных сообществ, но и в характерном для сферы гендерном разрыве. В последние годы наблюдается рост числа женщин, выбирающих профессии в STEM-направлениях. В 2023 году более 45% студентов технических вузов составляли девушки, что является значительным шагом вперед.

Важным достижением последних лет стало внедрение программы бесплатного обучения девушек в магистратуре. С 2021 года по инициативе президента Узбекистана талантливые девушки, особенно из малообеспеченных семей и отдаленных районов, получили возможность обучаться в магистратуре за счет государственного бюджета. Эта мера направлена на поддержку молодых женщин в получении высшего образования и создании условий для их профессионального роста. Продолжение программы бесплатного обучения для девушек в магистратуре может способствовать увеличению числа женщин в науке, особенно в отраслях, где они ранее были недопредставлены. Также важно расширять доступ к грантам и стажировкам.

В сфере международного сотрудничества Узбекистан активно сотрудничает с ЮНЕСКО и другими международными организациями для реализации программ обучения и повышения квалификации женщин в науке.

Заключение.

Повышение роли женщин в науке – это стратегическая задача для Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркивал, что равноправие в обществе – это не только право, но и обязанность государства. Введение программы бесплатного обучения в магистратуре – важный шаг на пути к достижению этих целей. Увеличение числа женщин-ученых в стране способствует как социальной справедливости, так и ускорению научных инноваций. Для успеха необходимо продолжать комплексные реформы, начиная с образования и заканчивая созданием условий для профессионального роста.

Список использованной литературы:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 46-й сессии Совета по правам человека ООН. 22 февраля 2021 года.
2. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню. март 2020 год.
3. Резолюция 70/212 A/RES/70/212 от 22 декабря 2015 года, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
4. Постановление Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года.
5. Закон N ЗРУ-562 «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» от 02.09.2019 г. lex.uz/docs/4494873.